

ОЦЕНКА ФАЗ РАЗВИТИЯ СОРТОВ И ЛИНИИ ХЛОПКА В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Научный руководитель: q.x.f.d. Академик

Намазов Шадман Эргашович

**Научно-исследовательский институт агротехнологии селекции,
семеноводства и выращивания хлопчатника**

Главный докторант:

Хушвактов Маруф Сунат Огле

Южный научно-исследовательский сельскохозяйственный институт

Аннотация: В данной статье изучены 25 сортов и гряд хлопчатника в сравнении со стандартными сортами. В ходе исследований проводился анализ цветения хлопчатника, количества коробочек и высоты растений. Характеристики выбранных в ходе исследования хребтов научно обоснованы.

Abstract: In this article, 25 varieties and rows of cotton were studied in comparison with standard varieties. During the research, cotton flowering, number of bolls and plant height were analyzed. The characteristics of the ridges selected during the study are scientifically substantiated.

Ключевые слова: хлопчатник, период роста, ранний, сорт, гряда, цветение, количество коробочек, урожайность, южный регион, плодородный.

Key words: cotton, growth period, early, variety, ridge, flowering, number of bolls, yield, southern region, fertile.

Введение: Январь – очень важная задача. Отбор ранних сортов хлопка – одна из ролей селекции. Потому что, чем короче период или период роста

от момента прорастания растения из семени до полного созревания его урожая, тем лучше качество и количество урожая за меньшее время.

Это одна из мер, возникающих в ситуациях, когда можно увидеть разновидности крупного рогатого скота и адаптироваться к благоприятным условиям [1, 2].

В связи с этим актуальной является задача оценки устойчивости сортов хлопчатника к высокой температуре, последовательного изучения биохимических и физиологических процессов, происходящих в организме растений под ее воздействием, и определения особенностей толерантности [3].

Известно, что хлопчатник до фазы колошения растет очень медленно. Особенно медленно в промежуточных фазах развивается образование первого, второго, третьего, четвертого, пятого подбородочных листьев. Кроме того, он устойчив к различным болезням и вредителям и более повреждается. В это время он очень требователен к питательным веществам, особенно к азоту и фосфору. Если в этот период подкармливать сорта хлопчатника с учетом их биологических особенностей, то многолетним опытом доказано, что это положительно влияет на дальнейшее развитие растения, ускорение созревания урожая и повышение общего урожая. 6].

Хлопок – растение, вегетационный период которого длится 110-145 дней. За это время растение достигает физиологической зрелости. Минимальная температура начала жизнедеятельности семян 10-12°C. При достаточной влажности, аэрации и освещенности температура начинается с 13-14°C; В период роста хлопку (в зависимости от сорта хлопка и региона выращивания) необходима активная температура 3100–4900°C (эффективная 1700–2200°C). Всходы погибают при -1-2°C. Среднесуточная температура 25-30°C оптимальна для роста, развития и сбора урожая. Хлопок — растение короткого дня, но оно нормально растет и развивается

даже при 13-15 часах света. [4]

Продолжительность периода роста растений – один из важнейших показателей сорта. Эта характеристика зависит не только от генетической структуры растения хлопчатника, но и от условий его выращивания, т. е. почвенно-климатических и метеорологических условий, агротехники возделывания и срока посадки.

Методы, использованные в исследовании: Постановка опыта и фенологическое наблюдение в ходе эксперимента, расчет и анализ. Изучение мировой коллекции волокнистых культур при проведении диссертационных исследований из методических пособий Всесоюзного растениеводства ИТИ (1976) и методических пособий. на основе пособия проведено руководство по волокнистым культурам Госсортоиспытания. Расчеты и анализ экспериментов и численные результаты подвергались статистической обработке по методу Б. А. Доспехова (1985). (Всесоюзный институт растениеводства по методу ВИР (1984 г.) и биометрические анализы проводятся по методикам Центра испытаний сельскохозяйственных культур (1985, 1989 г.). Математический и статистический анализ результатов эксперимента. основаны на методе Б. А. Доспехова (1985).

Результаты исследований: в 2023 году на центральном опытном участке Южного НИИСХ проведены посадки сортов хлопчатника и гряд.

В наших исследованиях в качестве модельного сорта изучен сорт «Бухара-102», который в настоящее время высажен на полях страны, и 24 гряды, по 3 ряда, каждый ряд на площади 10 м². Посадка сортов и гряд производилась вручную восемнадцатого апреля.

По данным фенологического наблюдения дату начала (10-20%) и полного (75%) перехода фаз развития фиксировали в специальном журнале. Для этого за посевами ежедневно следили. На их основе, а также по продолжительности периодов между отдельными фазами развития

(межфазный период) изучаемых сортов и гряд определяли период и скорость роста. По результатам исследований практически не было различий в фазе прорастания растения у сортов хлопчатника и гряды, установлено, что в фазе цветения сорта хлопчатника имеются гряды, перешедшие от модельного сорта к фазе раннего цветения. растение. При анализе фазы цветения по результатам эксперимента было установлено, что среднее значение возвратов соответствовало 5-11 дням июля. Если фаза цветения модельного сорта «Бухара-102» пришлась на 8 июля, то количество гребней от модельного сорта к фазе раннего цветения составляло 10, а в фазу цветения эти гребни вступали 10 июня. результаты фенологического наблюдения. У остальных сортов и линий в фазе цветения различий практически не наблюдалось (табл. 1).

Таблица 1

Период роста сортов хлопчатника и (Карши-2023).

№	Название вида и линиясы	Время посева	Прорастание, дата	количество всхожих семян	Период выпуска листьев	Цветок 50%			Высота растения (см)			Количество капсул			Вегетационный период
						05. ю л	07. ю л	11. ю л	3 ю л	8 август	4 сентя	07. ю л	07. август	05. сентя	
1	2269-70	18.а пр	24.апр	75	29.апр	1	5	10	15	48	76		11	18	120
2	2335-36	18.а пр	25.апр	79	30.апр		6	12	16	50	81		12	18	118

3	2458 -69	18.a пр	25.ап р	78	30.ап р	1	4	8	15	50	85	1	14	22	122
4	2581 -82	18.a пр	24.ап р	76	30.ап р	1	8	13	16	60	89		15	21	120
5	2749 -52	18.a пр	25.ап р	77	30.ап р	2	11	18	17	56	95	1	15	25	122
6	2840 -43	18.a пр	25.ап р	91	30.ап р	3	7	15	18	63	10 1		11	20	121
7	2887 -88	18.a пр	25.ап р	10 2	30.ап р	1	6	13	14	54	82		15	24	122
8	3028 -30	18.a пр	25.ап р	88	30.ап р		7	15	16	57	87		14	21	122
9	3124 -25	18.a пр	25.ап р	94	30.ап р	2	8	17	17	53	81	1	13	23	118
10	2522 -23	18.a пр	25.ап р	86	30.ап р	3	8	14	17	52	89	1	12	23	122
11	3764 -66	18.a пр	25.ап р	91	30.ап р	4	5	12	15	52	84	1	17	28	123
12	3926 -27	18.a пр	25.ап р	58	30.ап р		6	12	18	53	94	1	16	24	123
13	4068 -69	18.a пр	24.ап р	78	29.ап р	3	7	13	19	57	85		17	26	123
14	4148 -49	18.a пр	24.ап р	79	30.ап р		3	9	17	53	94		14	20	122
15	4227 -30	18.a пр	24.ап р	94	30.ап р	3	7	15	17	60	92		15	23	124
16	4432	18.a	25.ап	90	30.ап	2	7	14	14	50	61		11	19	124

6	-34	пр	р		р										
1	4501	18.а	25.ап	70	30.ап	2	7	15	17	51	86	1	15	24	123
7	-03	пр	р		р										
1	4637	18.а	25.ап	80	30.ап	1	5	11	17	51	73		11	19	124
8	-39	пр	р		р										
1	5054	18.а	25.ап	77	30.ап	1	6	11	17	60	86		10	20	122
9	-55	пр	р		р										
2	5262	18.а	25.ап	81	30.ап		4	10	20	62	10		13	20	120
0	-65	пр	р		р						1				
2	5315	18.а	24.ап	69	30.ап		6	13	18	62	93		10	19	118
1	-16	пр	р		р										
2	538-	18.а	25.ап	65	30.ап	2	7	18	16	57	84	1	14	23	123
2	39	пр	р		р										
2	627-	18.а	25.ап	94	30.ап	1	6	11	20	62	10		11	19	122
3	28	пр	р		р						2				
2	Буха	18.а	25.ап	87	30.ап	1	6	13	17	57	89		16	26	122
4	ра-102	пр	р		р										
Самая низкая ставка			24.а пр	58	29.а пр	1	3	8	14	48	61	1	10	18	118
Самый средний показатель			25.а пр	81	30.а пр	2	6	13	17	55	86	1	13	22	122
Самый высокий показатель			25.а пр	102	30.а пр	4	11	18	20	63	102	1	17	28	124

В наших исследованиях было замечено, что при анализе дня уборки хлопчатника сортов и гребней он по данным доходности соответствовал в среднем 10-17 сентября. Установлено, что днем сбора урожая модельного сорта «Бухара-102» было 15 августа. У выделенных сортов и рядов хлопчатника 11 рядов были убраны раньше модельного сорта в день уборки, а по результатам анализа остальные сорта и ряды были с модельными сортами, разницы практически не наблюдалось.

Рисунок 1: Дни вегетации сортов хлопчатника и гряд (Карши-2023).

По результатам опыта установлено, что средний период роста сортов и рядов хлопчатника составил 118-124 дня. Модельный сорт «Бухара-102» имел период вегетации 124 дня, а по результатам исследований установлено, что количество гряд, прошедших вегетационный период в ранний период, составило 11. По результатам анализа отличий от модельных сортов по сроку роста у остальных сортов и диапазонов практически не было (см. рис. 1).

По результатам исследований ученых, по продолжительности вегетации у сортов хлопчатника и гряд ранний период вегетации составляет 115-125 дней, средневегетационный период - 115-130 дней, среднепоздний

период вегетации. составляет 110 дней.-120 дней, замечено, что вегетационный период длится 120-140 дней. [5]

Заключение: По результатам исследований фенологические наблюдения за 149 изучаемыми сортами и сортами хлопчатника показали, что имеется 3 сорта с более высоким индексом, чем модельный сорт «Бухара-102», и для использования в качестве первоисточника был создан селекционный питомник.

Список использованной литературы.

1. Симонгулян Н.Г. Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника. – Ташкент: Мехнат, 1980, - С. 65-67.

2. Аллашов Б.Д., Ибрагимов П.Ш., Ибрагимов Ш., Шадраймов Е. Қўш дурагайлаш услубида олинган Т-550 тизма-сида кўсак вазни ва бошқа белгилар ўртасидаги коррелятив боғлиқларни ўрганиш // Материалы научно-практической конференции «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решения». - Ташкент, 2007. - С. 91-93.

3. Чориева Х.Д , Тожиев М. “Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истикболлари”, республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари тўплами (Тошкент, 2015 йил, 15-16 декабр, 1-қисм, 501-503 бетлар). «Ўрта толали ғўзанинг конкурс нав синови тажриба натижалари».

4. Эгамов Х., Рахмонов З., Бахромов С., Мўйдинов О. “УСТОЙЧИВОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА К СО-СУЩИМ ВРЕДИТЕЛЯМ”, Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 2015 г. 81-84 ст.

5. Эгамов Х., Рахмонов З., Расулов С., Атахожиева Х., Мирхамидова

Г. “Продуктивность и качество волокна нового сорта УзПИТИ-201 при загущении”. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 2016 г. 1-3 ст.